

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЁРАМ

FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES ON THE EXAMPLE OF CONSULTING SUPPORT TO EXPORTERS

НИКИТИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

NIKITINA MARIA VLADIMIROVNA,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenyevich,
Ph.D, Associate Professor,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

В статье представлены результаты исследования особенностей моделирования бизнес-процессов на примере оказания консультационной поддержки экспортёрам. Выявлено, что нотация BPMN 2.0 обладает широкими возможностями для моделирования сложных бизнес-процессов клиентского менеджмента. Отмечены преимущества BPMN 2.0 перед IDEF0, такие как наличие логических операторов, событий и типизация, маршрутизация задач и большое количество элементов для моделирования различных вариантов процесса. Сделан вывод о важности и необходимости дальнейших исследований для развития нотации и ее применения в области поддержки экспортно ориентированных компаний.

The article presents the results of a study of the features of business process modeling using the example of providing consulting support to exporters. It has been revealed that BPMN 2.0 notation has extensive capabilities for modeling complex business processes of client management. The advantages of BPMN 2.0 over IDEF0 are noted, such as the presence of logical operators, events and typing, task routing and a large number of elements for modeling various process options. The conclusion is made about the importance and necessity of further research for the development of notation and its application in the field of support for export-oriented companies.

Ключевые слова: *информационная система, BPMN 2.0., консультационная поддержка, экспорт, взаимодействие с клиентом.*

Key words: *information system, BPMN 2.0., consulting support, export, client interaction.*

В современных моделях бизнеса особенно востребованы гибкие и многофункциональные системы взаимодействия с клиентами, способные учитывать и обрабатывать их данные. Этот аспект особенно важен для экспортно ориентированных компаний, ра-

ботающих по индивидуальным проектам, и компаний, оказывающих им услуги по консультационной поддержке. При осуществлении сложных коммерческих проектов организациям-консультантам необходимо широко использовать информационные технологии и проводить моделирование бизнес-процессов с применением известных нотаций. Это помогает выявить недостатки в текущих бизнес-процессах и внести необходимые коррективы. Важность моделирования бизнес-процессов определяется потенциальными эффектами, включая существенные улучшения в организации работы на предприятии. Все эти обстоятельства делают данную тему исследования крайне актуальной для экспортно ориентированных компаний и компаний, оказывающим им консультационную поддержку.

В данной работе в качестве объекта исследования выступает АО «Российский экспортный центр». АО «РЭЦ» государственная компания, созданная для поддержки несырьевого экспорта, предоставляющая российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки [1].

Команда АО «РЭЦ» совмещает опыт ведения непосредственно предпринимательской деятельности, государственного управления, банковского и страхового бизнеса. Группа РЭЦ, развиваясь и эволюционируя одновременно с меняющейся ситуацией в экономике, предлагает российским экспортерам финансовые и нефинансовые продукты с учетом их актуальных потребностей, товарной политики и исходя из необходимости обеспечения синергетического эффекта от усилий всех институтов развития, включая центры поддержки экспорта в регионах России.

АО «РЭЦ» – оператор цифровой платформы «Мой экспорт» в сфере внешнеторговой деятельности, которая создана для того, чтобы упростить взаимодействие экспортера и государства и перевести его полностью в цифровой формат. Цифровой платформе присвоен статус федеральной государственной автоматизированной информационной системы.

В том числе в задачи АО «РЭЦ» входит создание и развитие цифровой платформы «Мой экспорт» в сфере внешнеторговой деятельности и обеспечение ее бесперебойной работы.

Основной деятельностью организации является предоставление услуг экспортёрам по экспорту и импорту продукции, которые заключаются в консультировании экспортёров по сервисам и их возможностью подать заявку на предоставление необходимой услуги на единой цифровой платформе «Мой экспорт», который выступает посредником между государственными и коммерческими организациями.

Процесс оказания консультационной поддержки экспортёру начинается с получения заявки экспортёра, отправленной через цифровую платформу «Мой экспорт». Далее происходит внимательное ознакомление с анкетой экспортёра со стороны Клиентского менеджера.

Далее сотрудник проводит фильтрацию услуг по категории экспортёра: крупная компания или среднее/малое предпринимательство. После чего происходит определение ресурсов предприятия, в зависимости от которых будет определён список возможных оптимальных услуг для предложения клиенту. Если какая-либо компания с подобными параметрами уже есть в системе, клиентский менеджер может на основе предыдущего опыта сформировать похожий перечень услуг либо, ввиду отсутствия таких организаций в архиве, сформировать вручную перечень услуг самостоятельно.

Экспортёр получает уведомление о возможности заказа услуг, когда клиентский менеджер составил рекомендуемый перечень и направил его клиенту. Экспортёр имеет возможность ознакомиться с рекомендованными услугами, далее направляет заявки на их оказание.

Список рекомендуемых услуг состоит из обязательных (от которых он не может отказаться, но может проконсультироваться с клиентским менеджером) и дополнительных.

После отправки заявки на обязательные услуги, экспортёр выбирает дополнительные, от которых имеет право отказаться. В это время клиентский менеджер оказывает консульта-

ционную поддержку (сопровождение) относительно оказываемых услуг при необходимости и редактирует список услуг в соответствии с потребностями клиента. Далее, когда все услуги оказаны, экспортёр формирует отзыв (обратную связь) об их исполнении.

По завершении оказания всех услуг из предоставленного перечня клиентский менеджер подтверждает выполнение работ и передает отчёт об оказанных услугах в архив.

Процесс нуждается в реинжиниринге и автоматизации посредством информационной системы. Процесс анализа анкеты экспортёра занимает достаточно много времени сотрудника, что может повлиять на отношение клиента к компании. Клиентский менеджер формирует список услуг вручную, а это может повлечь ошибки, поскольку не стоит исключать человеческий фактор.

Негативное воздействие всех этих недостатков приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения процесса. Модернизацией информационной системы можно устранить эти проблемы. На основе обнаруженных недостатков модель AS-IS была использована для разработки модели TO-BE функционирования процесса (рис. 1 и 2). Данная модель построена с учетом положений, изложенных в [1-6; 8].

Рис. 1. Процесс оказания консультационной поддержки деятельности экспортёра в нотации BPMN 2.0 TO-BE

В итоге автоматизируется и систематизируется деятельность клиентского менеджера. Исключается человеческий фактор, Дорожная карта услуг формируется автоматически системой. Введенные новации в бизнес-процесс стали возможными благодаря, в том числе широким возможностям в нотации BPMN 2.0. При этом установлены важные методические аспекты, выгодно отличающие нотацию BPMN 2.0 от нотации IDEF0: наличие логических операторов, в том числе сложных, позволяющих реализовать различные сценарии поведения бизнес-процесса; наличие событий и их типизация, позволяющее более четко определить границы процесса; наличие маршрутизации задач в связке с конкретными документами процесса; наличие более 100 различных элементов, позволяющих смоделировать самые различные варианты развития процесса.

Рис. 2. Подпроцесс «Исполнение Дорожной карты» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Таким образом, в результате проведенного исследования представлен анализ предметной области, описана существующая технология ведения процесса, выявлены проблемы в существующей технологии ведения процесса, описана новая технология ведения процесса (построена модель TO BE); указаны объективные достоинства нотации BPMN 2.0 по сравнению с нотацией IDEF0; установлены особенности моделирования бизнес-процессов на примере оказания консультационной поддержки экспортёру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт АО «РЭЦ» – 2023. URL: <https://www.exportcenter.ru/company>.
2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: Издательство «ASQ», 2019. 272 с.
3. Джестон Д. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по реализации проектов. М.: Издательство «Альпина Диджитал», 2020. 65 с.
4. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 512 с.
5. Шёнталер Ф., Фоссен Г. Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты. Изд-во: «Альпина Паблицер», 2019. 264 с.
6. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5-15.
7. Мадера А.Г. Бизнес-процессы и процессное управление в условиях неопределенности: количественное моделирование и оптимизация. М.: Ленанд, 2019. 160 с.
8. Каменнова М.С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 и 2 / М.С. Каменнова, В.В. Крохин, И.В. Машков. М.: Издательство Юрайт, 2020. 228 с.

© Никитина М.В., 2024.